

**PROPUESTA: “ESPACIO DE ENCUENTROS VIRTUALES PARA
MANTENER EL CEREBRO ACTIVO Y SANO”. VIVENCIAS CON
ADULTOS MAYORES EN ENTORNOS DE PANDEMIA”¹⁴**

 DOI: 10.5281/zenodo.7044467

Gisela Collado

*Licenciada en Psicología, docente e investigadora. Email:
giselamcollado@gmail.com*

María Fernanda Galarsi

*Doctora en Psicología, docente e investigadora. Email:
galarsimariafernanda@gmail.com*

Adriana García

Doctora en Bioquímica, docente e investigadora. Email: agarcia@unsl.edu.ar

Lucía Lopez

Licenciada en Nutrición

Roberto Doña

Licenciado en Bioquímica, docente e investigador

Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina

Resumen

El presente trabajo tiene como finalidad narrar la experiencia vivenciada en talleres virtuales destinados a adultos mayores, en el marco del Programa de Adultos Mayores de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. La propuesta comprendió el desarrollo de temáticas referidas a la estimulación cognitiva y la neuroalimentación, así como también actividades de ejercitación, con la motivación de potenciar un cerebro sano y activo. Al encontrarnos en situación de pandemia por COVID-19, les

¹⁴ Propuesta de trabajo presentada al Eje 1- Institucionalización de la Extensión Universitaria del V Congreso de Extensión de AUGM.

propusimos contenidos sobre nutrición que les permitiera mantener un sistema inmune óptimo. Dichos encuentros se desarrollaron a través de la red social Facebook, a fin de generar vínculos e intercambios virtuales. Participaron del espacio adultos mayores de la Provincia de San Luis y de otras provincias locales. Utilizamos como recursos, presentaciones en power point y diversos materiales didácticos (documentos teóricos, imágenes, canciones, recetas) para su desarrollo. La experiencia resultó enriquecedora, de mutuo aprendizaje e intercambio con los estudiantes, docentes y equipo coordinador.

Palabras claves: adultos mayores; nutrición; estimulación; encuentros virtuales.

Introducción

A inicios del 2020 y paralelamente a comienzos del ciclo académico nos encontramos frente a un contexto incierto y de crisis debido a la pandemia generada por Covid-19. Este entorno, junto a la multiplicidad de situaciones que de allí emergieron, implicó un gran impacto a nivel económico, social, cultural y emocional en la vida de todas las personas, como también en la transformación del sistema educativo y la educación en general. El confinamiento, como primera medida implementada para el cuidado de la salud, y la situación de no presencialidad forzada nos enfrentó a importantes desafíos en la comunidad educativa.

Desde este lugar, coordinadores y docentes nos vimos ante el desafío de proponer nuevas alternativas y/o recursos planificando propuestas desde los entornos virtuales para los estudiantes. En esta línea, se propone darle marco y continuidad al Programa de Adultos Mayores dependiente de la Universidad Nacional, con la iniciativa de mantener y sostener los talleres que se venían desarrollando. Surge así la posibilidad de trabajar en red con los adultos, a modo de compartir vivencias, contenidos y actividades, teniendo presente el panorama complejo que transitábamos. Si bien dicha propuesta demandó esfuerzos y compromisos colectivos para organizar las diversas tareas, marcó un antecedente importante en cuanto a la participación activa de muchos adultos de la provincia de San Luis y provincias vecinas.

Teniendo en cuenta el contexto podemos decir que los datos epidemiológicos y demográficos actuales muestran que la población de edad avanzada aumenta en el mundo; y este aumento se relaciona, en parte, con la mayor longevidad de las personas mayores. Esto se ha logrado debido a los avances en medicina, tecnología, educación, higiene y alimentación. Una de las prioridades actuales es garantizar el envejecimiento con calidad de vida, permitiendo a los adultos mayores que conserven una buena salud. Con el envejecimiento se producen cambios neuronales que alteran

la transmisión de los impulsos nerviosos como la acumulación de productos del metabolismo celular, la pérdida de mielina y la disminución del número de neuronas. También se reduce la síntesis de neurotransmisores, decrece el número de receptores, se reducen las ramificaciones de las dendritas, con lo cual se ve afectada la comunicación neuronal. Además, se produce disminución del riego sanguíneo con lo cual llega menos sangre a las neuronas. Estos cambios a su vez llevan a modificar las habilidades cognitivas (Ginarte, 2002). El cerebro y sus diferentes células necesitan nutrientes para su formación, desarrollo y para el mantenimiento de sus funciones; y algunas de ellas necesitan nutrientes específicos para cumplir las actividades cerebrales. Son varios los estudios que sugieren que una alimentación completa y equilibrada basada en alimentos ricos en antioxidantes, proteínas, hidratos de carbono complejos, ácidos grasos insaturados, vitaminas y minerales, combinada con actividades físicas, sociales y recreativas ayuda a mejorar el funcionamiento cognitivo y disminuyen el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas (Ibáñez Benegas, 2009). Las características de un estilo de vida y una alimentación saludable pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas. En los adultos mayores la hipertensión, la obesidad y diabetes se han relacionado con una mayor probabilidad de padecer deterioro cognitivo y demencia tipo Alzheimer (Martinez Garcia, 2018). Es importante estudiar y conocer los factores que afectan el funcionamiento cognitivo, ya que al incidir en ellos se puede retrasar el declive que afecta estas funciones en la vejez; lo cual, dado el ritmo al cual la población envejece, es necesario a fin de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. El estilo de vida y los alimentos fuente de nutrientes claves que contribuyen a mantener las funciones cognitivas en grado óptimo, deben ser considerados por ser factores protectores importantes y modificables en la calidad de vida de los adultos mayores (Castro Zamparella, 2020).

La respuesta inmune se ve afectada por diversos factores: la genética, la edad (inmuno-senescencia), la exposición a agentes patógenos, el estado hormonal, vacunaciones, ejercicio, estrés, consumo de tabaco, alcohol, obesidad, etcétera. Todos ellos son factores que debemos tener en cuenta como fuente de variación en las respuestas inmunitarias. El estado nutricional y los hábitos alimentarios son una de las fuentes principales de variación, ejerciendo un papel importante en la prevención o enlentecimiento de la depresión del sistema inmune. Si bien una alimentación variada en alimentos, nos protegen de carencias nutricionales, existen ciertos nutrientes que son esenciales para favorecer una inmunidad adecuada. como

son las Vitaminas A, D, E y C y los minerales como el hierro, zinc y selenio (Aguilar, 2020)

La estimulación cognitiva (EC,) por su parte, se define como el conjunto de técnicas y estrategias que pretenden optimizar la eficacia del funcionamiento de las distintas capacidades y funciones cognitivas (percepción, atención, razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje, procesos de orientación y praxias) mediante una serie situaciones y actividades concretas que se estructuran en lo que se denominan “programas de entrenamiento cognitivo”. La estimulación cognitiva no sólo se centra en lo cognitivo, sino que aborda otros factores, tales como la afectividad, la esfera conductual, social, familiar y biológica, buscando intervenir sobre la persona adulta de forma integral. Cuando referimos a EC, damos cuenta de la diversidad de actividades que permiten ejercitar las capacidades cognitivas existentes con la finalidad de mejorar el funcionamiento cognitivo y disminuir la dependencia del adulto mayor. Es de resaltar, que una de las principales funciones de la EC es trabajar las capacidades que aún se conservan en el adulto mayor y no las que ya ha perdido, logrando así evitar la frustración del adulto (Ginarte, 2002). Todo esto contribuye a una mejora global de la conducta y estado de ánimo, como consecuencia de una mejora de autoeficacia y autoestima.

En fin, la EC se dirige de un modo más específico a mejorar el funcionamiento cognitivo de las personas con deterioro cognitivo o demencia, potenciando las capacidades y habilidades cognitivas todavía preservadas, así como enlenteciendo el proceso de deterioro. Sin embargo, no se dirige a recuperar definitivamente o frenar procesos degenerativos, aspecto terapéutico hoy por hoy inalcanzable desde cualquier aproximación terapéutica. Esta disciplina tiene su base científica en el cuerpo de conocimientos que aportan la neuropsicología, la psicología cognitiva, así como las teorías y principios existentes sobre el aprendizaje y la motivación humana (Francés, Baradiarán, Marcellán , Moreno, 2003).

Objetivo General

- Conocer y estimular las funciones cognitivas, e indagar sobre el consumo de alimentos fuente de nutrientes claves en la cognición y en el sistema inmune, en adultos mayores.

Objetivos Específicos

- Contribuir a mantener la mente activa a través de estímulos novedosos y desafiantes e informar sobre los factores protectores del funcionamiento cognitivo.
- Promover un estilo de vida saludable.
- Informar acerca de los alimentos fuente de nutrientes claves, que contribuyen a mantener las funciones cognitivas en grado óptimo.
- Informar acerca de los nutrientes claves para fortalecer el Sistema Inmunológico en contexto de Covid, y ofrecerles opciones saludables para el desayuno, merienda, cena y colaciones.

Materiales y Métodos

La propuesta se desarrolló con una frecuencia semanal de dos horas, durante el período de abril a diciembre del año 2020. Se llevó a cabo mediante la red social Facebook, trabajamos en un grupo privado “UNSL en Red con adultos mayores”, creado por la coordinación del programa, en cual se enmarca dicha experiencia.

En dichos encuentros se presentaron diversos temas, actividades y ejercicios cuya finalidad implicó informar y potenciar las distintas habilidades cognitivas (memoria, percepción, atención, lenguaje, funciones ejecutivas), como también fortalecer la alimentación equilibrada y saludable de los adultos. La modalidad de trabajo fue de taller.

Las actividades planteadas se dejaban a disposición de los participantes, por lo que se les ofrecía la posibilidad de desarrollarlas durante el encuentro, junto a un intercambio con los docentes, o realizarlas en sus tiempos, con la finalidad de ejercitarse durante la semana. Así mismo realizamos devoluciones recíprocas del trabajo, y señalamientos en caso que lo solicitaran.

Los materiales utilizados, comprendieron presentaciones de powerpoint, actividades de ejercitación cognitiva, material didáctico y de lectura referentes a contenidos de los temas abordados, que se sugería y proponía en cada encuentro.

Resultados, discusiones y análisis

Las devoluciones de los participantes fueron positivas, resaltaron como valioso el material que se les brindó, como también la importancia de conocer los nutrientes necesarios para preservar y mantener el Sistema Inmunológico frente al Covid. Así mismo, se mostraron agradecidos por las alternativas saludables que se les presentaron a través de recetas para las distintas comidas y colaciones del día, a fin de mejorar el Sistema Inmunológico.

En cuanto a los desafíos cognitivos, se los observó participativos, comprometidos y con mucho dinamismo en las diversas tareas. Reconocieron la importancia de poner en funcionamiento las distintas funciones cognitivas de manera activa y permanente, además de sentir las actividades como una distracción o entretenimiento en situación de cuarentena.

Los participantes se animaron también a compartir y expresar las vivencias y emociones que transitaban a diario, como así también compartir gustos, intereses, necesidades con el grupo en general.

La apertura en el espacio y la entrega de cada uno y una, fue gratificante para todos los que formamos parte de este equipo de trabajo.

A modo de conclusión podemos decir que resultó una experiencia muy enriquecedora tanto para los participantes del taller como para nosotras como docentes, no solo desde el punto de vista académico, sino también emocional ya que cada encuentro fue vivenciado como una experiencia de aprendizaje y acompañamiento; considerando que muchos de ellos/ellas se encontraban en soledad y transitando momentos de angustia producto del aislamiento.

Consideraciones

A partir de la lectura y evaluación del dictado del taller con las docentes y equipo coordinador del Programa, pudimos reconocer las áreas de mayor compromiso, fortalezas y desafíos.

Desde este lugar, surge la posibilidad de ampliar nuevas alternativas y/o recursos en los talleres actuales, incorporando encuentros por meet y la creación de grupos de whatsapp para una mejor coordinación y/o organización con los estudiantes.

Aguilar, B. (2020). Micronutrientes: reguladores del sistema inmunológico y su utilidad en COVID-19. *Innovare: Revista De Ciencia Y Tecnología*, 9(1), 39-45. <https://doi.org/10.5377/innovare.v9i1.9659>

Castro Zamparella, Tatiana; Balaszczuk, Veronica, (2003) Efectos del Omega 3 ante Deterioro Cognitivo; Sociedad Argentina de Neuropsicología; Revista Argentina de Neuropsicología; 37; 9-; 44-60

Francés I, Baradiarán M, Marcellán T, Moreno L. (2003) Estimulación psicocognoscitiva en las demencias. *An. Sist. Sanit. Navar* 26 (3): 405-422.

Ginarte Y. (2002) Rehabilitación cognitiva. Aspectos teóricos y metodológicos. *Rev. Neurol.*; 34 (9): 870-876. 2.

Ibáñez Benages, E. Nutrientes y función cognitiva (2009) *Nutrición Hospitalaria*, vol. 2, núm. 2, mayo, pp. 3-12 Grupo Aula Médica Madrid, España.

Lozano Ibañez, M; Brisuela Ledesma, C; Garcia Mulero, E; Álvarez Craespo, B (2014) Cuaderno de actividades de la vida diaria. ESTEVE. Madrid

Martínez García RM, Jiménez Ortega AI, López-Sobaler AM, Ortega RM. (2018) Estrategias nutricionales que mejoran la función cognitiva. *Nutr Hosp*;35(N.º Extra. 6):16-19